

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20624618>

**QIPSHAQBAY MÁTMURATOVTIŇ “BIR ÚYDE EKI ÓMIR”
DRAMASINDA OBRAZ JARATIWDA
ISHKI KOLLIZIYA**

Qádirniyazova Nargiza Keńesbay qızı

Berdaq atındaǵı QMU magistrantı

elek.poch nargizaqadirmiyazova@icloud.com

ANNOTACIYA

Maqalada Q.MátmuratovtiŇ “Bir úyde eki ómir” dramasında obraz jaratıwda ishki kolliziyaniŇ áhmiyetin, olardıŇ xızmetin mısallar menen analizledik.

***Gilt sózler:** Dramaturgiya, obraz, xarakter, konflikt, ruwxıy keshirmeler, saxna, kolliziya, monolog, qaharman, obraz jasaw sheberligi, ilimpazlar, dialog, dramaturgler.*

Dramaturg shıǵarmaları dramaturgtıŇ intelektual, filosofiyalıq kózqarasları menen ishki sezimler dúnyasınıŇ sáwleleniwiniŇ qarıspasınan ibarat. Dramaturg ideyasın oqıwshıǵa jetkerip beriwde qaharman obrazınıŇ sheber jaratılıwınıŇ áhmiyeti úlken. Dramalıq shıǵarma jazǵan hár qanday dramaturg óz ruwxıy dúnyasın tolıq jetkerip beriwge umıtladı. Usı kózqarastan biz, Q.MátmuratovtiŇ dramasında obraz jaratıwdaǵı sheberligin anıqlawdı maqset ettik.

Biz sóz etpekshi bolǵan dramaturg – Qıpshaqbay MátmuratovtiŇ qálemine tiyisli kóplegen dramalıq shıǵarmaları bar bolıp, olar óz dáwirinde teatr saxnalarında bir neshe mártebe qoyıldı. Atap aytqanda, 1980-jılı “Bir úyde eki ómir”, 1986-jılı “Qutlı jol”, 1990-jılı “Ómirbek hám Tazsha”, “Bes kúnlik dúnya”, 1991-jılı “Bir úyde eki ómir” (qaytalanıp), 1992-jılı “Sharyar”, 1997-jılı “Sharyar”, “Ákeli jetimler”, 1998-jılı “Ómirbek hám Tazsha” (qaytalanıp), 2003-jılı “Keshikken muxabbat”, 2016-jılı

“Berdaq” muzikalı dramalıq shıǵarmaları rejissiyorlar tárepinen saxnalastırılıp tamashagóyler názerine usınıldı.

Q.Mátmuratovtıń “Bir úyde eki ómir” draması – házirgi zaman adamınıń obrazın, xarakterin sáwlelendiriwshi turmıslıq drama. Demek avtordıń bul draması 1981-jılı “Jaslar parwazı” dep atalǵan kitabında jariq kórdi. Al, Berdaq atındaǵı akademiyalıq muzikalı teatrında 1980-jılı N.Ańsatbaev, A.Sharipovlardıń rejissyorlıǵında, 1991-jılı A.Sharipovtıń rejissyorlıǵında qayta islenip tamashagóyler názerine usınılıp jaqsı kútip alındı. Bul dramalıq shıǵarma tiykarınan eki bólimli, bes kórinisli drama.

Qatnasıwshılar:

- *Hámire - soqır kempir, 90 jasta.*
- *Palzada - Xámireniń kelini, 55 jasta.*
- *Baxıt - Xámireniń aqlıǵı, 30 jasta.*
- *Jeńisbay - Xámireniń aqlıǵı, 26 jasta.*
- *Ulbosın - Baxıttıń kelinshegi, 25 jasta.*
- *Gúlzar - Jeńisbaydıń kelinshegi, 23 jasta.*
- *Sáwle - Ulbosınnıń anası, 50 jasta.*
- *Biybigúl - Gúlzardıń anası, 50 jasta.*
- *Tilewbay - awıllas ǵarrı, 78 jasta.*
- *Zernegúl - awıllas kelinshek, 30 jasta.*¹

Dramada qaharmanlar ortasındaǵı qarama-qarsılıqlar yaǵnıy kelin menen ene ortasındaǵı múnásebetler, eski menen jańanıń qarama-qarsılıǵı olardıń xarakterlerin ashıp beredi. Hárbir obraz konflikt jaǵdayında óziniń haqıyqıy minez-qulqın kórsetip beredi. Dramada konflikt sisteması kórkem strukturanıń tiykarǵı elementi sıpatında belgili bolıp, ásirese ishki (psixologiyalıq), personaj hám personaj arasındaǵı konflikt, personaj hám ortalıq arasındaǵı konflikt², hám generatsion³ konfliktlerdiń ózara

¹ Мәтмуратов Қ. Жаслар парўазы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1981. Esletpe: Endigi mısallar usı dáreктен alındı, tek beti kórsetiledi.

² Мәтмуратова Р. Қарақалпақ драматургиясында комедияның еволюциясы хәм жанрлық өзгешеликлері. – Нөкис, 2022. 105- бет.

³ Сыроед Надежда Саввовна. Конфликт поколений как социальная проблема. Электрон ресурс. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konflikt-pokoleniy-kak-sotsialnaya-problema> [алынған уақты: 23.03.2026].

sáykesligi shıǵarmanıń kórkemlik tárepten sheberligin ashıp beredi. Dramaturgiya teoriyasında konflikt dramalıq háreketiń háreketlendiriwshi kúshi sıpatında qaraladı.

Dramada ishki (psixologiyalıq) konflikt qaharmanlardıń ruwxıy keshirmeleri arqalı jetkerip beriledi. “Ishki konfliktti dramada hám tragediya janrında qatnastırılıwǵa qolaylı” - dep R.Mátmuratovanıń aytıp ótken pikir qollap-quwatlaǵan halda, bul pikirimizdi avtordıń atı atalǵan dramasında obrazlardıń ruwxıy jaǵdayı, onıń ishki keshirmeleri hám jasırın qarama-qarsılıqların mısallar menen dálillep ashıp bermekshimiz.

***Baxıt.** Adamnıń ármanına jetedi degeni usı shıǵar aw bala. Tentek, tentekseń aw. Awa, Jeńisbay bir nárse degen shıǵar, bolmasa bul taqır jerden shań shıǵarmas edi. Ininiń tentekligin, qatınnıń nazın, ananıń ókpesin, bárinde, bárinde kóteretuǵın biz. (Shay alıp Ulbosın keledi, onı Baxıt ańǵarmaydı). (222-bet).*

Keltirilgen monologtan Baxıttıń ruwxıy jaǵdayı, onıń ishki keshirmeleri hám jasırın qarama-qarsılıqların kóriwimizge boladı. Baxıt óz moynına túsken juwapkershiliklerdi aytıp ótedi. Bul obraz arqalı shańaraq aǵzalarınıń hár túrli xarakteri hám talapların kóteriwe májbúr ekenligin ańlatadı. Bul jaǵday arqalı qaharmanda ruwxıy sharshawdıń júz beriwi múmkinligin kóriwimizge boladı. Ishki konflikttiń jáne bir áhmiyetli tárepi – únsizlik hám boysınıw arqalı ańlatılıwında kórsetedi. Baxıt óz jaǵdayın túsiniw turǵan bolsa-da, jaǵdaydı ózgeritiwge urınbaydı, kerisinshe bul jaǵdaydı qabıl qıladı.

Bul monolog Baxıttıń sabırlı, keshirimli hám juwapkershilikti sezinetuǵın shaxs ekenligin kórsetedi. Ol — shańaraqtıń tiregi. Onıń “bárinde kóteretuǵın biz” degen sózleri onıń tek óz mápin emes, jaqınlarınıń (inisi, háyeli, anası) qátelerin de keshire biliwin, barlıq awırılıqtı óz moynına alıwǵa tayın ekenligin ashıp beredi.

Baxıt — shıǵarmadaǵı tiykarlı qaharman (rezonyor yamasa aqıl-oy iyesi). Ol shańaraqtıń úlkeni, tájiriyebeli hám ómir táshwishlerin sezingen obraz. Ol — inisi Jeńisbaydıń tentekliklerin aqıl menen túsiniwge háreket etiwshi, shańaraq pútinligin saqlawshı obraz.

Onıń bulay oylawına shańaraqtaǵı ishki kelispewshilikler yamasa inisiniń (Jeńisbaydıń) geybir qáte háreketleri sebep bolǵan. “Taqır jerden shań shıǵarmas edi” degeni — waqıyalardıń kútilmegende baslanbaǵanın, hár bir istiń artında bir sebep bar ekenligin ańlaydı. Ol óziniń er adam hám shańaraq baslıǵı retindegi minnetin — jaqınlarınıń nazın da, ókpesin de kóteriń dep biledi.

Demek, bul monolog arqalı avtor qaharmannıń ishki debdiwlerin sırtqa kórsetpegen halda ishte saqlaǵan ruwxıy jaǵdayın ashıp beredi. Baxıttıń ishki konfliktini onıń jeke keshirmeleri hám siyasiy róli ortasındaǵı qarama-qarsılıq tiykarında qalıplesip, shıǵarmada dramatizmdi kúsheytiriwshi áhmiyetli kórkem qural sıpatında xızmet qıladı.

***Baxıt.** Men ómirdi bir tusip alsań, zıńǵıp kete beretuǵın guzar jol shıǵar dep pámler edim. Joq olay emes eken. Ulbosındı súyip onıń menen turmıs qurǵanımda, dúnyada eń qádirdan, eń qımbat, pútkil ómirin men ushın, men dep jasaǵan analarıma, bunday húrmetsizlik penen qaraydı dep oylap pa edim?! Aytıp atırman, tusindirip atırman bári-bir aqıbeti mine (oylanıp)! Ne qılıw kerek? Múmkin Jeńisbay aytqanday, ósh dep tiklengenim de, kúl bolıp sóngendey etip gázebimdi tigiwim kerek shıǵar. Ya daǵıstıw kerek pe? Bilmedim, bilmey turman, hesh nársege aqlım jetpey tur?. (224-bet).*

Biz, bul monolog arqalı Baxıttıń ishki kolliziyası, ruwxıy qıynalıwları hám qarar qabıl qıla almay qalıw jaǵdayların kóriwimizge boladı. Baxıttıń ishki konfliktini usı dialog arqalı ashıq aydın berilgenligi málim. Bul jerde qaharman óz muhabbatı hám húrmetin bildirgenin, biraq nátiyjede kerisinshe bolıp ketkenligin túsiniń jetedi. Ishki kolliziya – bul óziniń qádir-qımbatın qorǵaw hám qarama-qarsı jaǵdaydı jeńiwge urınıw menen baylanıslı psixologiyalıq process. Baxıt óz sezimleri, ashıwı hám ruwxıy keshirmeleri menen ishki kolliziya alıp baradı. Bul ishki konfliktiniń oraylıq elementi esaplanadı. Baxıttıń ishki ekileniwin ashıp beredi. Ol qanday jol tutıwıwın bilmey atır: sabır qılıw kerekpe yáki basqa jol izlewdi. Bunday jaǵday bolsa, ishki konfliktiniń ele sheshilmegen, dawam etip atırǵan tábiyatın kórsetedi.

Qaharmannıń óz ishki keshirmeleri, gázep penen ashınıw ortasındaǵı qarama-qarsılıqtı bastan keshiredi. Bul process dramalıq keskinlikti asıradı, qaharmannıń ruwxıy dúnyasın ashıp beredi hám shıǵarmadaǵı dramatizmdi kúsheytedi. Sol menen birge, bul ishki konflikt generacion¹ hám siyasiy qarama-qarsılıqlar menen de ajralmas baylanıslı.

Xámire: Birewge pal berip, birewge záhár jalatqan ómir-á! Há-há, Quday-á! Bul gáplerdi esittirip qoyǵansha, kózim menen qosıp, qulaǵımdı nege almadıń, ózimdi nege almadıń. Há quday-á! (225-b)

Xámire — shıǵarmadaǵı turmıs táshwishlerin kóp kórgen, kózqarası qalıplesken, biraq taǵdiriniń awır soqqılarına ushıraǵan ana obrazı. Ol shańaraqtıń ótkeni menen búginin baylanıstırıwshı, aqıl-oy hám sezim iyesi.

Xámire obrazı arqalı dramaturg insannıń qádir-qımbatı, áwladlar arasındaǵı múnasibetler hám ómirdiń kútilmegen sınavların kórsetip beredi. Ol waqıyalar rawajında tek baqlawshı ǵana bolıp qalmastan, bolıp jatqan awır haqıyqatlıqlardı júregi menen ótkeriwshı emocional ózek esaplanadı.

Záhár jalatqan ómir - bul metafora arqalı ol ómirdiń ádalatsızlıǵına, jaqınlarınıń basına túsken baxtsizlıqqa yamasa kútilmegende ashılǵan ashshı haqıyqatqa narazılıǵın bildiredi.

“Kózim menen qosıp, qulaǵımdı nege almadıń” - bul jerdegi kúshli emociyalıq baqırıw — qaharmannıń ruwxıy turaqlılıǵı buzılǵanın kórsetedi. Ol esitken gápi sonshama awır, onı kóteriwge janı qıynaladı, sol sebepli “ómirdeń ótip ketkenim jaqsı edi” degen kózqarasta táwbe qıladı.

Xámireniń bul monologı — dramadaǵı kulminaciyalıq noqatlardıń biri. Dramaturg bul jerde “ishki kolliziya” usılın qollanǵan, qaharman óz taǵdiri hám kelininiń unamsız pikirlerinen qattı ashınǵanlıqtan, oǵan qattı tásir etkenligin bildiredi. Bul úzindi qaharman xarakteriniń emociyallıq hám filosofiyalıq tereńligin ashadı.

¹ Generatsion-buringı áwlad penen jas áwlad ortasındaǵı qarama-qarsılıqtı baylanıstırıwshı termin. В. К. Мюллер. Англо-Русский словарь. Москва, Издательство «Русский язык», 1981.

Keltirilgen Xámireniń monologında Xámire obrazınıń ruwxıy jaǵdayın ashıwda áhmiyetli kórkem qural bolıp, onda ishki (psixologiyalıq) konflikt óziniń keskin hám dramalıq kórinisinde kórinedi. Qaharmannıń ómir haqqındaǵı filosofiyalıq baqlawların ańlatadı. Bul jerde «pal» hám «záhár» obrazları arqalı ómirdiń eki tárepi – baxıt hám baxıtsızlıq, ádalat hám ádalatsızlıq qarama-qarsı qoyladı. Xámire usı teńsizlikti sezedi hám bul jaǵday onda ishki narazılıqtı júzege shıǵaradı. Nátiyjede, qaharmannıń sanasında ómirdiń mazmunı hám teńligi ortasında ishki qarama-qarsılıq payda boladı.

Sonday-aq, ishki konflikt basqa qarama-qarsılıq túrleri menen de baylanıslı. Tiykarınan, ómirdegi ádalatsızlıqlarǵa salıstırǵanda narazılıq siyasiy mashqalalar menen, shańaraq hám jeke baxıtsızlıqlar bolsa psihologiyalıq konfliktler menen ajralmas baylanısta bolıwı múmkin. Biraq, tiykarǵı itibar ishki kolliziyaga qaratılǵan bolıp, ol qaharmannıń ruwxıy álemin ashıp beredi.

Berilgen monologta Xámire obrazında ishki (psixologiyalıq) kolliziyanıń eń keskin hám dramatikalıq kórinislerin ashıp beredi. Qaharman ómirdiń adalatsızlıǵın tereń sezinedi hám óz ishki dúnyasında isenim menen narazılıq, úmit penen úmitsizlik ortasındaǵı gúresti basınan ótkeredi. Bul ishki kolliziya shıǵarmada dramatizmdi kúsheytip, obrazdıń ruwxıy tereńligin ashıwda áhmiyetli ról atqaradı.

Ulıwma alǵanda, Q. Matmuratovtıń bul draması qaraqalpaq teatr kórkem óneri hám dramaturgiyasında shańaraq-psixologiyalıq drama janrınıń jetiskenligi sıpatında úlken áhmiyetke iye.

PAYDALANILǴAN ÁDEBIYATLAR

1. Мәтмуратов Қ. Жаслар парўазы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1981.
2. Мәтмуратова Р. Қарақалпақ драматургиясында комедияның еволюциясы хәм жанрлық өзгешеликleri. – Нөкис, 2022.
3. Мюллер. В. К. Англо-Русский словарь. Москва, Издательство «Русский язык», 1981.

4. Нуржанова П. Қыпшақбай Мәтмуратовтың Бір уйде еки өмир драмасында конфликт хәм қахарман образы. // Әмиўдәрәя, 2012. №1. – Б. 114-115.

5. Сырөд Надежда Саввовна. Конфликт поколений как социальная проблема. Электрон ресурс. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/konflikt-pokoleniy-kak-sotsialnaya-problema> [алынған уақты: 23.03.2026].